

Üniversite Öğrencilerinde Afet Gönüllülüğünden Kaçınma Eğilimi: Kesitsel Bir Çalışma

Senem KIZILÇA

Lisans Öğrencisi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi
senemkizilca8@gmail.com

Makale Başvuru Tarihi : 28.10.2025

Makale Kabul Tarihi : 05.11.2025

Makale Yayın Tarihi : 31.12.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.18005468

Fatma KIZILKAYA

Doç. Dr., Malatya Turgut Özal Üniversitesi
fatma.kizilkaya@ozal.edu.tr
<https://orcid.org/0000-0002-1028-9341>

Özet

Anahtar Kelimeler:

Afet, Afet Gönüllülüğü, Gönüllülüğünden Kaçınma, Üniversite Öğrencileri

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin afetlerde gönüllülüğünden kaçınma eğilimlerinin çeşitli sosyo-demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Kesitsel tasarımı yürütülen çalışma, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde öğrenim gören 341 öğrenciden elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir. Veri toplama araçları Kişisel Bilgi Formu ve Afetlerde Gönüllülüğünden Kaçınma Ölçeği'nden oluşmuştur. Bulgular, cinsiyete göre toplam gönüllülüğünden kaçınma puanlarının anlamlı farklılık göstermediğini, ancak Korku boyutunda erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre daha düşük puan aldığını ortaya koymuştur. Sağlık alanındaki öğrencilerin diğer bölümlere kıyasla daha düşük düzeyde gönüllülüğünden kaçınma eğilimi sergilediği bulunmuştur. Ayrıca afet eğitimi almayan öğrencilerin daha yüksek kaçınma eğiliminde olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, gönüllülüğünden kaçınma eğiliminin bilgi düzeyi, deneyim ve öğrenim görülen bölüm gibi faktörlerle ilişkili olduğu görülmüştür. Üniversite öğrencilerinin afet gönüllülüğüne yönelik olumlu tutum geliştirebilmesi için afet eğitimi programlarının güçlendirilmesi, gönüllülük faaliyetlerinin görünürlüğünün artırılması ve öğrencilerin sürece aktif katılımını destekleyen yapısal düzenlemelerin yapılması önerilmektedir.

Tendency to Avoid Disaster Volunteering Among University Students: A Cross-Sectional Study

Abstract

Keywords:

Disaster, Disaster Volunteering, Avoidance of Volunteering, University Students

The aim of this study is to examine whether university students' tendencies to avoid volunteering in disasters differ according to various socio-demographic variables. The study, conducted with a cross-sectional design, was carried out using data obtained from 341 students studying at Malatya Turgut Özal University. The data collection tools consisted of the Personal Information Form and the Disaster Volunteering Avoidance Scale. The findings revealed that total avoidance scores did not differ significantly by gender; however, male students scored lower than female students on the Fear dimension. It was also found that students in health-related fields displayed lower levels of volunteering avoidance compared to those in other academic programs. In addition, students who had not received disaster education were found to exhibit higher avoidance tendencies. In conclusion, avoidance tendencies toward volunteering appear to be associated with factors such as level of knowledge, experience, and field of study. To foster positive attitudes toward disaster volunteering among university students, it is recommended to strengthen disaster education programs, increase the visibility of volunteering activities, and implement structural arrangements that encourage students' active participation in the process.

1. GİRİŞ

“Afet” kavramı, insan yaşamını ve toplumsal düzeni kısa sürede olumsuz etkileyen, can ve mal kayıplarına, yaralanmalara ve günlük yaşamın akışının bozulmasına yol açan olayları ifade eder. Doğal, teknolojik ya da insan kaynaklı olarak ortaya çıkabilen bu olaylar; fiziksel, ekonomik ve sosyal düzeyde ciddi kayıplara neden olmakta, toplumun normal işleyişini durdurmakta ya da kesintiye uğratmakta ve çoğu durumda mevcut imkânlarla baş edilmesini güçleştirmektedir. Bu nedenle afetler, sadece ortaya çıktıkları anda yarattıkları hasarla değil, toplumun genel işleyişini zayıflatmaları ve baş etme kapasitesini aşmaları yönüyle de kritik öneme sahiptir (Ergünay, 1998; Özey, 2006; AFAD, 2014).

Tarih boyunca hem dünya genelinde hem de Türkiye’de çeşitli tür ve şiddette afetler meydana gelmiştir. Türkiye, afet riski yüksek ülkeler arasında yer almaktadır (Demirbilek & Gökaya, 2022). Türkiye’de deprem, sel ve yangın en yaygın afet türleri arasında yer almaktadır. Meydana gelen olaylar arasında en fazla can kaybı genellikle depremlerden kaynaklanmaktadır. Afetler kimi zaman uzun bir süreç içinde gelişirken kimi zaman da aniden ortaya çıkabilir. Bu nedenle, dünyanın farklı bölgelerinde her an çeşitli afetlerin görülmesi mümkündür. Afetlerin oluşabileceği genel olarak bilinse de tam olarak ne zaman gerçekleşeceği, hangi şiddette olacağı ve toplumu nasıl etkileyeceği önceden kesin biçimde öngörülemez. Bu belirsizlik, afetlerin tamamen önlenemediği durumlarda bile zararlarının azaltılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu amaçla risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin önceden planlanması büyük önem taşır. Bir bölgede mevcut ya da oluşma ihtimali bulunan tehlikelerin tanınması ve bunların etkilerini hiç ya da en az düzeyde hissedilebilir hale getirmeyi amaçlayan tüm süreçler ise “Afet Yönetim Sistemi” kapsamında değerlendirilmektedir (Erkal & Değerliyurt, 2009). Afetlerin sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda yol açtığı zararları azaltmak, yalnızca bilimsel araştırmalarla mümkün değildir. Ancak toplumun bilgi, beceri ve dayanışma temelinde organize edilmiş, planlı ve sistematik müdahale gerektirmektedir (Kadıoğlu, 2008). Bu müdahalelerin etkili olabilmesi için profesyonel ekiplerle beraber toplumun her kesiminin sürece katılması gerekmektedir. Toplumsal dayanıklılığın temelini oluşturan bu katılımın en görünür biçimlerinden biri gönüllülüktür.

Gönüllülük, bireyin maddi kazanç beklentisi olmadan, kendi isteğiyle topluma zaman, emek ve/veya becerilerini sunmasıdır. Gönüllüler, afet gibi acil durumlarda profesyonel bilgi ve deneyime ek olarak, fedakârlıkları ve motivasyonlarıyla afet yönetimine katkı sağlar (Flood vd., 2005). Afet gönüllüleri, hem erken müdahale kapasitesini artırmakta hem de afet sonrası toparlanma süreçlerini hızlandırmaktadır.

Afetlerde gönüllülük için en uygun toplumsal gruplar incelendiğinde üniversite öğrencilerinin öne çıktığı görülmektedir. Bu grup, genç olmaları, daha fazla boş zamana sahip olmaları ve aile bakım sorumluluklarının nispeten düşük olması nedeniyle afet gönüllülüğü açısından önemli bir potansiyel taşımaktadır. Bu nedenle birçok kurum ve hükümet, üniversite öğrencileri arasında gönüllülüğün artırılmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir (Demirbilek, 2023). Bununla birlikte, Üniversite öğrencileri, yaşam koşullarının değişkenliği, afet farkındalığının sınırlı olması ve hazırlık düzeylerinin düşük olması nedeniyle afetler karşısında kırılgan bir gruptur. Bu nedenle öğrencilerin afet ve acil durum planlarına sistemli biçimde dahil edilmesi, olası kayıpların azaltılmasına önemli katkı sağlar (FEMA, 2013). Gönüllü katılımın artırılması için eğitim süreçlerinde gönüllülük farkındalığının sağlanması, faaliyetlerin detaylı şekilde paylaşılması ve ekonomik, sosyal ve tanıtım destekleri ile motive edilmesi gerekmektedir. Gençlerin afetlere ilişkin farkındalıkları, gönüllülük eğilimleri ve afet anındaki davranışları; cinsiyet, önceki afet deneyimleri ve aldıkları eğitim gibi bireysel ve sosyo-demografik özelliklerden etkilenebilmektedir. Bu tür özellikler, gençlerin afetlere yönelik tutumlarını ve nasıl tepki verdiklerini şekillendiren önemli unsurlar arasında yer almaktadır.

Gönüllülükten kaçınma davranışı, psikolojideki çeşitli kuramsal çerçevelerle açıklanabilmektedir. Kaçınma davranışı, insanların stres, tehdit veya duygusal zorlanma yaratan durumlarla doğrudan yüzleşmek yerine uzak durmayı tercih ederek baş etmeye çalıştıkları bir yöntemdir (Lazarus & Folkman, 1984). Afetler yüksek stres ve tehlike içerdiği için, bazı bireylerde gönüllülükten uzaklaşma eğilimini artırabilir. Planlanmış Davranış Teorisi, bireylerin davranışlarının sahip oldukları tutumdan, çevrenin beklentilerinden ve kendilerini ne kadar yeterli gördüklerinden etkilendiğini belirtir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, gönüllülüğe yönelik olumsuz tutumlar, toplumsal desteğin zayıf olması veya kişinin gönüllülük yapabileceğine dair düşük öz-yeterlik algısı gönüllülükten kaçınmayı artırabilir. Risk algısı modelleri de insanların risk karşısındaki davranışlarının, riskin ne kadar ciddi olduğu ve ne kadar kontrol edilebilir görüldüğü gibi bilişsel değerlendirmelere dayandığını gösterir (Slovic, 1987; Ajzen, 1991). Bu nedenle riski yüksek, kontrol edilebilirliği düşük algılayan bireylerin gönüllü faaliyetlerden kaçınması daha olasıdır. Genel olarak bu kuramsal yaklaşımlar, gönüllülükten kaçınmanın sadece kişisel bir tercih değil; bilişsel, duygusal ve sosyal süreçlerin birlikte şekillendirdiği çok yönlü bir davranış olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin gönüllülükten kaçınmaya ilişkin değer, bilgi, ekonomi, reklam–tanıtım, aile bağı ve korku boyutlarındaki puanlarının çeşitli sosyo-demografik ve deneysel değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda araştırma, gençlerin afet gönüllülüğüne yönelik eğilimlerini etkileyen bilişsel ve duygusal unsurların anlaşılmasına katkı sunmayı, gönüllülükten kaçınmaya neden olan etmenleri belirlemeyi ve elde edilen bulguların üniversite öğrencilerine yönelik afet farkındalığı programlarının geliştirilmesinde yol gösterici olmasını hedeflemektedir.

2. MATERYAL VE METOT

2.1. Etik Kurul Bilgisi

Araştırmada kullanılan Gönüllükten Kaçınma Ölçeğinin kullanımı için yazardan izin alınmıştır. Çalışmanın yürütülebilmesi için ise Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Araştırma Etik Kurulundan (14.01.2025/32 sayılı) izin alınmıştır.

2.2. Araştırma deseni

Bu çalışma, Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencilerinin afetlerde gönüllülükten kaçınma düzeylerini ve bu düzeylerin çeşitli değişkenlere göre nasıl farklılaştığını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, nicel yöntemeye dayalı, deneysel bir uygulama içermeyen betimsel tarama modeliyle yürütülmüştür. Veriler tek bir zaman diliminde toplandığı için çalışma kesitsel bir araştırma niteliği taşımaktadır.

2.3. Evren ve örneklem

Bu çalışmada gerekli örneklem büyüklüğü GPower 3.1 programı kullanılarak belirlenmiştir. Analiz, iki bağımsız grubun ortalamalarını karşılaştıran bağımsız örneklem t-testine göre yapılmıştır. Orta düzey etki büyüklüğü ($d = 0.50$), %5 hata payı ($\alpha = 0.05$) ve %90 istatistiksel güç ($1-\beta = 0.90$) değerleri kullanılmıştır. Sağlıkla ilgili bölümlerde öğrencilerin cinsiyet dağılımında kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre çok daha fazla olması nedeniyle gruplar arasında doğal bir dengesizlik bulunmaktadır. Bu dengesizliği evrenin gerçek yapısına uygun biçimde yansıtmak ve istatistiksel gücü korumak amacıyla örneklem oranı 5:1 olarak tanımlanmıştır. Bu koşullar altında çalışmanın güvenilir olabilmesi için birinci grupta 51, ikinci grupta 255 olmak üzere en az 306 katılımcıya ihtiyaç duyulmuştur. Veri toplama süreci sonunda çalışma toplam 341 katılımcıyla tamamlanmıştır.

2.4. Veri Toplama Araçları

Bu çalışmada Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencilerinden veri toplamak amacıyla iki bölümden oluşan bir veri toplama aracı kullanılmıştır. Veri toplama aracının birinci bölümü Kişisel Bilgi Formu, ikinci bölümü ise Gönüllülükten Kaçınma Ölçeğinden oluşmaktadır.

2.4.1. Kişisel bilgi formu

Araştırmacı tarafından ilgili literatür doğrultusunda hazırlanan kişisel bilgi formu, öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik maddeler içermektedir. Formda yaş, cinsiyet, sınıf düzeyi, bölüm gibi temel tanımlayıcı sorularının yanında daha önce afet eğitimi alma durumu, gönüllülük deneyimi gibi sorular yer almaktadır.

2.4.2. Afetlerde gönüllülükten kaçınma ölçeği

Araştırmada öğrencilerin afetlerde gönüllülükten kaçınma düzeylerini ölçmek amacıyla Demirbilek 2023 tarafından geliştirilen Afetlerde Gönüllülükten Kaçınma Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, toplam 31 madde ve 6 alt boyuttan (Değer, Bilgi, Ekonomi, Reklam ve Tanıtım, Aile Bağları, Korku) oluşmaktadır. Ölçek 5'li Likert tipidir. 1= Kesinlikle Katılmıyorum ile 5= Kesinlikle Katılıyorum arasında puanlanmaktadır. Ölçekten alınabilecek puan aralığı 31–155 olup, yüksek puanlar gönüllülükten kaçınmanın arttığını, düşük puanlar ise gönüllülüğe yatkınlığın yükseldiğini göstermektedir. Ölçekte ters kodlanan madde bulunmamaktadır. Alt boyutlar gönüllülükten kaçınmaya neden olabilecek olumsuz algıları içermektedir:

Değer: Gönüllülüğün gereksiz, önemsiz ya da kişisel zaman ve ilgi alanlarından daha az değerli görülmesi gibi gönüllülüğü ikinci plana atan tutumları yansıtır.

Bilgi: Görevlerin belirsizliği, süreç hakkında bilgi eksikliği ve gönüllülüğün nasıl yapılacağına dair yetersiz farkındalık nedeniyle ortaya çıkan kararsızlık ve kaçınmayı ölçer.

Ekonomi: Gönüllü faaliyetlerinin ek maliyet yaratacağı, aile veya kişisel bütçeyi zorlayacağı yönündeki olumsuz ekonomik algıları içerir.

Reklam ve Tanıtım: Gönüllülüğün yeterince tanıtılmaması, duyuruların yetersizliği veya gönüllülüğün görünür olmaması nedeniyle ortaya çıkan isteksizlik ve uzaklaşmayı değerlendirir.

Aile Bağları: Ailenin izin vermemesi, güvenlik endişeleri veya aile içi sorumlulukların gönüllülüğe engel oluşturması gibi destek eksikliği kaynaklı olumsuz algıları kapsar.

Korku: Afet ortamındaki kaos, tehlike ve duygusal zorlanma beklentisi nedeniyle gönüllülükten kaçınmaya yol açan korku ve kaygıları ölçer.

Çalışmada kullanılan veri setine ilişkin ölçeğin iç tutarlılığı Cronbach Alfa katsayısı ile değerlendirilmiştir. Değer ($\alpha=0.923$), Bilgi ($\alpha=0.879$), Ekonomi ($\alpha=0.871$), Reklam ve Tanıtım ($\alpha=0.902$), Aile ($\alpha=0.850$) ve Korku ($\alpha=0.822$) alt boyutlarının tümü yüksek güvenilirlik düzeyindedir. Ayrıca toplam ölçek için hesaplanan Cronbach Alfa katsayısı ($\alpha=0.938$)dir. Bu durum ölçeğin genel olarak yüksek düzeyde iç tutarlılığa sahip, güvenilir bir ölçüm aracı olduğunu göstermektedir.

2.5. Verilerin Toplanması

Bu çalışmada veriler, Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencilerinden gönüllük esasına göre toplanmıştır. Anket formu öğrencilere online olarak uygulanmıştır. Katılmayı kabul eden öğrencilerden elde edilen veriler analiz edilmek üzere çalışmada kullanılmıştır.

2.6. Verilerin Analizi

Bu çalışmada elde edilen verilerin analizinde SPSS (IBM SPSS Statistics, v25) kullanılmıştır. Veri setinin normalliği, çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerleri incelenerek değerlendirilmiştir. Çarpıklık ve basıklık katsayılarının -3 ile +3 arasında yer alması durumunda verilerin normal dağılıma sahip olduğu kabul edilmektedir (Kalaycı, 2010). Normal dağılıma uyan değişkenler için bağımsız örneklemelerde t testi, uymayanlar için Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0.05 (α) olarak kabul edilmiştir. Bu değerler altında elde edilen p-değerleri, istatistiksel olarak anlamlı fark olarak değerlendirilmiştir.

2.7. Sınırlılıklar

Bu çalışmanın önemli bir sınırlılığı, örneklemin yalnızca Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencilerinden oluşmasıdır. Tek bir üniversiteden elde edilen veriler, bölgesel farklılıklar, kurumsal yapı ve öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerindeki çeşitlilik nedeniyle Türkiye'deki tüm üniversite öğrencilerini temsil etmeyebilir. Bu nedenle bulguların genellenebilirliği sınırlıdır.

3. BULGULAR

Araştırma, 17-29 yaş aralığında yer alan toplam 341 katılımcı ile yürütülmüştür. Tanımlayıcı istatistikler Tablo 1'de özetlenmiştir.

Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistikler

Değişken	Kategori	Frekans (n)	Yüzde (%)
Cinsiyet	Erkek	52	15.2
	Kadın	289	84.8
Öğrenim Gördüğü Bölüm	Sağlık İle ilgili Bölümler	189	55.4
	Diğer Bölümler	152	44.6
Eğitim Durumu	Lisans	291	85.3
	Lisansüstü	2	0.6
	Önlisans	48	14.1
Kronik Hastalık Durumu	Evet	21	6.2
	Hayır	320	93.8
Engellilik Durumu	Evet	6	1.8
	Hayır	335	98.2

Daha Önce Afet Yaşama Durumu	Evet	291	85.3
	Hayır	50	14.7
Daha Önce Afet Eğitimi Alma Durumu	Evet	122	35.8
	Hayır	219	64.2
Afetlerde Nasıl Gönüllü Olacağını Bilme Durumu	Evet	139	40.8
	Hayır	202	59.2
Herhangi Bir Kuruluşa Gönüllü Kayıt Olma Durumu	Evet	81	23.8
	Hayır	260	76.2
Aile/Yakınlarda Afet Gönüllüsü Olma Durumu	Evet	117	34.3
	Hayır	224	65.7

Öğrencinin %84.8'i kadın, %15.2'si erkektir. Katılımcıların %55.4'ü sağlıkla ilgili bölümlerde, %44.6'sı diğer bölümlerde öğrenim görmektedir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu lisans düzeyindedir (%85.3). Katılımcıların %93.8'inin kronik hastalığı, %98.2'sinin ise engel durumu yoktur. Öğrencilerin %85.3'ü daha önce bir afet yaşadığını, %35.8'i afet eğitimi aldığını belirtmiştir. Ayrıca katılımcıların %40.8'i afetlerde nasıl gönüllü olunacağını bildiğini, %23.8'i herhangi bir kuruluşa gönüllü olarak kayıtlı olduğunu ifade etmiştir. Aile veya yakın çevrede afet gönüllüsü bulunma oranı ise %34.3'tür.

Gönüllülükten kaçınma ölçeği toplam puanı ve ölçeğe ilişkin alt boyutların değişkenlerle karşılaştırılması Tablo 2'de özetlenmiştir.

Tablo 2. Değişkenlere Göre Gönüllülükten Kaçınma Ölçek Puanlarının İstatistiksel Karşılaştırması

Değişken	Grup	Toplam Puan Ort±Ss	Değer Ort±Ss	Bilgi Ort±Ss	Ekonomi Ort±Ss	Reklam Ort±Ss	Aile Bağı Ort±Ss	Korku Ort±Ss
Cinsiyet	Kadın	71.75 ± 18.46	17.12 ± 6.41	14.11 ± 4.76	6.99 ± 3.02	15.91 ± 5.23	9.36 ± 3.54	8.27 ± 2.98
	Erkek	69.98 ± 27.14	18.83 ± 10.83	12.79 ± 5.44	7.60 ± 3.66	14.69 ± 5.97	9.13 ± 4.42	6.94 ± 3.26
	p	0.557	0.809	0.072	0.196	0.13	0.69	0.004
Bölüm	Sağlık	69.46 ± 19.49	16.65 ± 6.45	13.54 ± 4.95	6.75 ± 2.95	15.72 ± 5.37	9.14 ± 3.60	7.65 ± 3.01
	Diğer	74.01 ± 20.39	18.29 ± 8.09	14.37 ± 4.76	7.49 ± 3.30	15.73 ± 5.36	9.55 ± 3.77	8.59 ± 3.05
	p	0.036	0.038	0.119	0.031	0.993	0.315	0.005
Afet Yaşama Durumu	Evet	71.24 ± 19.70	17.19 ± 7.10	13.92 ± 4.82	7.02 ± 3.09	15.79 ± 5.40	9.27 ± 3.62	8.05 ± 3.08
	Hayır	72.90 ± 21.76	18.52 ± 8.14	13.84 ± 5.25	7.44 ± 3.33	15.34 ± 5.13	9.60 ± 4.03	8.16 ± 2.94
	p	0.558	0.408	0.914	0.378	0.581	0.565	0.812
Afet Eğitimi	Evet	66.83 ± 21.14	16.61 ± 7.83	12.37 ± 4.83	6.60 ± 3.10	15.08 ± 5.60	8.81 ± 3.70	7.36 ± 2.83
	Hayır	74.08 ± 18.88	17.81 ± 6.91	14.77 ± 4.70	7.35 ± 3.12	16.09 ± 5.20	9.61 ± 3.65	8.46 ± 3.12
	p	0.001	0.021	0.001	0.034	0.097	0.055	0.001

Gönüllü Olmayı Bilme	Evet	65.97 ± 20.78	16.86 ± 7.90	11.38 ± 4.39	6.76 ± 3.11	15.17 ± 5.79	8.76 ± 3.60	7.04 ± 2.79
	Hayır	75.28 ± 18.55	17.74 ± 6.79	15.65 ± 4.42	7.30 ± 3.13	16.11 ± 5.01	9.71 ± 3.69	8.77 ± 3.05
	p	0.001	0.045	0.001	0.113	0.108	0.02	0.01
Kuruluşa Kayıt Olma	Evet	67.02 ± 22.45	17.95 ± 9.42	12.00 ± 4.61	6.72 ± 3.29	14.75 ± 5.44	8.51 ± 3.54	7.10 ± 2.80
	Hayır	72.87 ± 18.99	17.20 ± 6.46	14.50 ± 4.82	7.19 ± 3.07	16.03 ± 5.31	9.58 ± 3.69	8.37 ± 3.08
	p	0.021	0.561	0.001	0.232	0.061	0.022	0.001
Daha Önce Gönüllülük Faaliyetine Katılım	Evet	66.65 ± 22.50	18.20 ± 10.79	11.70 ± 5.23	6.41 ± 3.45	15.07 ± 6.47	8.35 ± 3.85	6.93 ± 3.39
	Hayır	72.24 ± 18.89	17.25 ± 6.56	14.25 ± 4.74	7.18 ± 3.07	15.83 ± 5.17	9.47 ± 3.64	8.24 ± 2.99
	p	0.078	0.417	0.001	0.121	0.368	0.053	0.007
Aile/ Yakınlarda Gönüllü Birey Olması	Evet	70.52 ± 22.50	16.73 ± 7.97	13.45 ± 5.19	6.78 ± 3.28	16.51 ± 5.61	9.28 ± 4.02	7.77 ± 3.19
	Hayır	71.99 ± 18.58	17.72 ± 6.86	14.15 ± 4.70	7.24 ± 3.04	15.32 ± 5.18	9.34 ± 3.50	8.22 ± 2.99
	p	0.521	0.066	0.213	0.199	0.05	0.880	0.198

* $p < 0.05$ İstatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu ifade etmektedir.

Cinsiyet değişkenine göre gönüllülükten kaçınma toplam puanları incelendiğinde, erkek ve kadın katılımcılar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır ($p = 0.557$). Alt boyutlar incelendiğinde Korku alt boyutunda erkek katılımcıların puanlarının kadın katılımcılardan anlamlı düzeyde daha düşük olduğu görülmüştür ($p = 0.004$). Bilgi, Ekonomi, Reklam ve Aile Bağı alt boyutlarına ilişkin puanlarda ise cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > 0.05$).

Sağlık alanındaki bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin puanları diğer bölümlerdeki öğrencilerle karşılaştırıldığında, toplam puan ($p=0.036$), değer ($p=0.038$), ekonomi ($p=0.031$) ve korku ($p=0.005$) boyutlarında anlamlı düzeyde daha düşük ortalamalara sahip oldukları görülmüştür. Bu sonuç, diğer bölümlerdeki öğrencilerin afetlere ilişkin değer, ekonomik algı ve korku düzeylerinin sağlık öğrencilerine göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu bulgu ölçeğin yapısıyla uyumludur. Değer boyutunda sosyal medya, oyun, eğlence veya tanımadık kişilerle çalışma isteksizliği gibi ifadeler yer almaktadır. Sağlık öğrencileri afet, yardım ve gönüllülük konularına eğitimleri gereği daha aşına olduğu için bu olumsuz ifadelere daha az katılma eğilimindedir. Ekonomi boyutunda gönüllülüğün masraflı ya da ekonomik olarak zorlayıcı olabileceğine ilişkin maddeler bulunmaktadır. Sağlık öğrencileri yoğun eğitim ve klinik uygulamalar nedeniyle gönüllülüğü ek bir mali yük olarak daha az hissedebilir. Diğer bölümlerdeki öğrenciler bu durumu daha belirgin bir engel olarak algılayabilir. Korku boyutunda afet ortamlarındaki kaos, ikincil tehlikeler ve duygusal zorlanma gibi ifadeler yer almaktadır. Sağlık öğrencileri mesleki uygulamalar sayesinde bu tür ortamlara daha fazla aşına olduğu için daha düşük korku puanlarına sahiptir. Bilgi, reklam ve aile boyutlarında anlamlı bir fark bulunmaması, bu alanların tüm öğrenciler tarafından benzer biçimde değerlendirildiğini göstermektedir.

Afet yaşama deneyimine göre Gönüllülükten Kaçınma Ölçeği toplam puanı ve tüm alt boyutlarında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır ($p > 0.05$). Bu bulgu, afet deneyiminin bireylerin gönüllülükten kaçınma eğilimleri üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir.

Afet eğitimi alma durumuna göre Gönüllülükten Kaçınma Ölçeği toplam puanı ve bazı alt boyutlar arasında anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Toplam puan ($p = 0.001$), bilgi ($p = 0.001$), değer ($p=0.021$), ekonomi ($p = 0.034$) ve korku ($p = 0.001$) boyutlarında afet eğitimi almayan grubun ortalamaları anlamlı düzeyde daha yüksektir. Bu bulgu, afet eğitiminin özellikle bilgi düzeyi, değer, ekonomik kaygılar ve korku ile ilişkili gönüllülükten kaçınma eğilimini azaltıcı bir etkiye sahip olabileceğini göstermektedir.

Katılımcıların Afetlerde nasıl gönüllü olunacağını bilme durumuna göre Gönüllülüğten Kaçınma Ölçeği toplam ve bazı alt boyut puanlarında anlamlı farklar görülmüştür. Toplam puan ($p = 0.001$), bilgi ($p = 0.001$), değer ($p=0.045$), korku ($p =0.001$) ve aile bağı ($p = 0.020$) boyutlarında hayır cevabı verenlerin puanları anlamlı olarak daha yüksektir. Bu durum, afetlerde gönüllü olmayı bilmeyenlerin gönüllülüğten kaçınma eğiliminin daha güçlü olduğunu göstermektedir.

Afetlerde gönüllü olarak çalışmak için herhangi bir kuruluşa kayıt durumu ile Gönüllülüğten Kaçınma Ölçeği toplam ve alt boyut puanları karşılaştırılmıştır. Toplam puan ($p = 0.021$), bilgi ($p = 0.001$), aile bağı ($p = 0.022$) ve korku ($p = 0.001$) boyutlarında kayıt yaptırmamış katılımcıların puanları anlamlı olarak daha yüksektir. Diğer alt boyutlarda (değer, ekonomi, reklam) gruplar arası fark anlamlı değildir ($p > 0.05$). Bu bulgular, resmi bir kuruluşa kayıtlı olmanın, özellikle bilgi eksikliği, korku ve aile bağlarıyla ilişkili olarak afetlerde gönüllülüğten kaçınmayı azaltıcı etkisi olabileceğini göstermektedir.

Daha önce gönüllülük faaliyetine katılım durumu ile Gönüllülüğten Kaçınma Ölçeği alt boyutları karşılaştırılmıştır. Bilgi ($p = 0.001$) ve korku ($p = 0.007$) boyutlarında daha önce gönüllülük faaliyetine katılmamış katılımcıların puanları anlamlı olarak daha yüksektir. Diğer boyutlarda (toplam puan, değer, ekonomi, reklam, aile bağı) gruplar arası fark anlamlı bulunmamıştır ($p > 0.05$). Bu bulgu, daha önce gönüllülük deneyimi olmayan katılımcıların özellikle bilgi eksikliği ve korkuya bağlı olarak afetlerde afetlerde gönüllülüğten kaçınma eğilimlerinin daha güçlü olduğunu göstermektedir.

Ailede veya yakın çevrede afetlerde gönüllü bireylerin bulunması, katılımcıların Afetlerde Gönüllülüğten Kaçınma Ölçeği toplam ve alt boyut puanları üzerinde anlamlı bir etki göstermemiştir ($p = 0.521$). Alt boyutlarda da gruplar arası fark saptanmamıştır.

4. SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu çalışmada, öğrencilerinin afetlerde gönüllülüğten kaçınma eğilimleri cinsiyet, bölüm, afet deneyimi, afet eğitimi ve gönüllülük bilgisi açısından incelenmiştir. Bulgular, cinsiyetler arasında toplam gönüllülüğten kaçınma puanları açısından anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir ($p = 0.557$). Ancak alt boyutlardan Korku boyutunda erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha düşük puanlar aldığı görülmüştür ($p = 0.004$). Diğer alt boyutlarda ise cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu durum, genel olarak cinsiyetin gönüllülüğten kaçınma eğilimi üzerinde belirleyici bir faktör olmadığını desteklemektedir. Korku alt boyutunda erkeklerin daha düşük puan alması, erkeklerin afet ortamlarındaki risk ve tehlikelere karşı daha düşük korku ve kaygı düzeyine sahip olabileceğini söyleyen çalışmalarla uyumludur (Gün Çınğı & Yazgan, 2022; Sarı vd.,2023).

Bölüm değişkeni açısından, sağlık alanındaki öğrencilerin toplam gönüllülüğten kaçınma puanları ile değer, ekonomi ve korku boyutlarında diğer bölümlere göre anlamlı olarak daha düşük ortalamalara sahip oldukları belirlenmiştir ($p < 0.05$). Sağlık öğrencilerinin gönüllülüğten kaçınma düzeylerinin daha düşük olması, ölçeğin değer boyutundaki maddeler incelendiğinde daha net anlaşılmaktadır. Öğrenciler; sosyal medya veya oyun gibi faaliyetleri gönüllülüğün önüne koyma, gönüllülüğü gereksiz görme, tanımadıkları kişilerle çalışmak istememe ya da eğlenceli aktiviteleri tercih etme gibi gönüllülüğü değersizleştiren ifadelerle diğer bölümlere göre daha az katılmıştır. Bu durum, sağlık eğitiminin toplumsal sorumluluk, yardım etme ve saha deneyimi gibi içerikleriyle uyumludur. Ekonomi boyutundaki düşük kaçınma puanları gönüllülüğün mali yük olarak görülmediğini, korku boyutundaki düşük puanlar ise sağlık öğrencilerinin riskli ve stresli ortamlara daha hazırlıklı olabileceğini düşündürmektedir. Bilgi, reklam ve aile bağları boyutlarında fark olmaması ise tüm öğrencilerin bu alanlarda benzer değerlendirmelere sahip olduğunu göstermektedir. Yapılan literatür taramamızda, benzer şekilde bölüm bazlı gönüllülüğten kaçınma alt boyutlarını analiz eden herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.

Clary ve ark. (1998), gönüllülük davranışının bireylerin psikolojik doyum ve deneyimleriyle şekillendiğini belirtmektedir. Chung ve ark. (2021) ise empatinin gönüllülüğü artırdığını göstermektedir. Bu teorik yaklaşımlar, gönüllülüğün daha çok bireysel eğilimlerle ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışmamızda afet deneyiminin gönüllülüğten kaçınma davranışı üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunmaması ($p > 0.05$). Bu durum, bu örnekte afet yaşamış olmanın bireyleri gönüllülüğten kaçınmaya yönlendmediğini göstermektedir. Gönüllülüğe yönelik tutumların yalnızca yaşanan deneyimlerden değil, bireysel özelliklerden beslendiğine vurgulayan literatürle uyumludur.

Afet eğitimi, bireylerin afetlerin her aşamasında bilinçli hareket etmelerini sağlamayı hedefler (UNESCO, 2023). Afet farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar, eğitimin bireylerin tutum ve davranışlarını geliştirmede önemli bir araç olduğunu göstermektedir. Bu nedenle afet eğitimlerinin toplum genelinde yaygınlaştırılması ve farklı yaş gruplarının özelliklerine uygun biçimde planlanması gerekmektedir (Gerdan, 2014). Bu çalışmada afet

eđitimi almayan katılımcıların hem toplam gönüllülükten kaçınma puanlarının hem de bilgi, deęer, ekonomi ve korku alt boyutlarındaki puanlarının anlamlı düzeyde daha yüksek olduęu görülmüştür ($p < 0.05$). Bu bulgu, afet eđitiminin bilgi düzeyini artırarak gönüllüğün düşük önemsenmesi, ekonomik endişeleri ve korkuya dayalı çekinceleri azaltabileceğine işaret etmektedir.

Herhangi bir kuruluşa kayıt yaptırmış katılımcıların gönüllülükten kaçınma toplam puanı ile bilgi, aile baęı ve korku boyutlarındaki puanları daha düşüktür. Bu bulgu, afet gönüllülerinin örgütsel aidiyetlerinin ve bazı örgütsel destek unsurlarının katılım istekliliğini artırdığı yönündeki sonuçlarla uyumludur (Ma vd., 2021).

Literatürde gönüllülük deneyiminin bireylerin benlik saygısı ve iyi oluş düzeylerini olumlu yönde etkilediđi görülmektedir (Mellor vd., 2008; Brown vd., 2012). Bu doğrultuda, çalışmamızda gönüllülük deneyimi olmayan katılımcıların bilgi ve korku boyutlarında daha yüksek puan alması, deneyimin gönüllülükten kaçınmayı azaltmada etkili olabileceğini gösteren literatürle uyumlu bir sonuç ortaya koymaktadır.

Genel olarak, Üniversite yılları, öğrencilerin bilgiyi edindiđi, farkındalıklarının arttığı ve deęerlerinin şekillendiđi önemli bir dönemdir. Bu süreçte, doğru bilgi ve davranışa sahip olmaları, toplumun afetlere karşı hazırlık kapasitesini artırmak açısından kritik rol oynamaktadır. Çalışmanın bulguları afet eđitimi, gönüllülük bilgisi ve kişisel deneyimlerin, gönüllülükten kaçınma eğilimini şekillendirmede kritik faktörler olduğunu göstermektedir. Eđitim ve bilgilendirme programlarının, özellikle bilgi eksikliği ve korku temelli çekinceleri hedef alacak şekilde tasarlanması, afetlerde gönüllü katılımın artırılmasına katkı sağlayabilir. Sonuçlar, afetlerde gönüllülükten kaçınmayı etkileyen faktörlere ilişkin önemli ipuçları sunmaktadır. Ancak örneklemin tek bir üniversiteyle sınırlı olması, elde edilen bulguların daha geniş öğrenci gruplarına genellenebilirliğini sınırlamaktadır.

KAYNAKÇA

- AFAD. (2014). Açıklamalı afet yönetimi terimleri sözlüğü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Brown, K. M., Hoyer, R., & Nicholson, M. (2012). Self-esteem, self-efficacy, and social connectedness as mediators of the relationship between volunteering and well-being. *Journal of Social Service Research*, 38(4), 468–483. <https://doi.org/10.1080/01488376.2012.687706>
- Chung, Y. W., Im, S., & Kim, J. E. (2021). Can empathy help individuals and society? Through the lens of volunteering and mental health. *Healthcare*, 9(11), 1406. <https://doi.org/10.3390/healthcare9111406>
- Clary, E. G., Snyder, M., Ridge, R. D., Copeland, J., Stukas, A. A., Haugen, J., & Miene, P. (1998). Understanding and assessing the motivations of volunteers: A functional approach. *Journal of Personality and Social Psychology*, 74(6), 1516–1630. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.74.6.1516>
- Demirbilek, Ö. (2023). Afetlerde gönüllülük: Bir karma yöntem araştırması (Tez No. 831001) [Doktora tezi, Gümüşhane Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Demirbilek, Ö., & Gökkaya, E. (2022). Acil yardım ve afet yönetimi öğrencilerinde afetlere hazırlık durumları ile psikolojik sağlamlık durumlarının ilişkisinin incelenmesi. *Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 11(2), 617–624. <https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1001225>
- Ergünay, O. (1998). Acil yardım planlaması ve afet yönetimi. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü.
- Erkal, T., & Deęerliyurt, M. (2009). Türkiye’de afet yönetimi. *Doęu Coğrafya Dergisi*, 14(22), 147-164.
- Federal Emergency Management Agency. (2013). Building a disaster-resistant university handbook. <https://mitigation.eeri.org/files/FMEA443.disaster.resist.univ.pdf>
- Flood, J. P., Gardner, E., & Yarrell, K. (2005). Managing volunteers: Developing and implementing an effective program. In *Proceedings of the 2005 Northeastern Recreation Research Symposium* (pp. 80–88). New York.
- Gerdan, S. (2014). Determination of disaster awareness, attitude levels and individual priorities at Kocaeli University. *Eurasian Journal of Educational Research*, 55, 159–176. <https://doi.org/10.4689/ejer.2014.55.10>

- Gün Çınđı, T., & Yazgan, Ç. Ü. (2022). Examination of risk perception, fear and preparedness of individuals experiencing earthquakes. *Journal of Disaster and Risk*, 5(2), 656–668.
- Kadiođlu, M. (2008). Afet zararlarını azaltmanın temel ilkeleri. JICA Türkiye Ofisi Yayınları.
- Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok deđişkenli istatistik teknikleri (5. baskı). Asil Yayın Dađıtım.
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer Publishing.
- Ma, L., Guo, X., Zhao, N., & Ouyang, Z. (2021). Factors affecting volunteers' willingness to participate in disaster preparedness. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(8), 4141. <https://doi.org/10.3390/ijerph18084141>
- Mellor, D., Hayashi, Y., Stokes, M., Firth, L., Lake, L., Staples, M., Chambers, S., & Cummins, R. (2008). Volunteering and its relationship with personal and neighborhood well-being. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 38(1), 144–159. <https://doi.org/10.1177/0899764008317971>
- Özey, R. (2006). *Afetler cođrafyası*. Aktif Yayınevi
- Sarı, T., Taşdelen-Karçkay, A., & Tarcan, Ş. (2023). The development of the fear of earthquake scale: Validity and reliability study in Türkiye after the 2023 earthquake. *BMC Psychology*, 11(1), 433. <https://doi.org/10.1186/s40359-023-01477-9>
- Slovic, P. (1987). Perception of risk. *Science*, 236(4799), 280–285. <https://doi.org/10.1126/science.3563507>
- UNESCO. (2023). *Disaster risk reduction, climate change and education*. UNESCO. <https://www.unesco.org/en/disaster-risk-reduction/education>